

ПРИБЛИЖЕНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКИ

Рустам Алламбергенов

Преподаватель Нукусского филиала государственного института
искусств и культуры Узбекистан

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-65>

ARTICLE INFO

Received: 15th February 2023

Accepted: 24th February 2023

Online: 25th February 2023

KEY WORDS

Воспитание, роль музыки,
нравственность, культура,
духовность, музыка,
нравственность,
эстетичность.

ABSTRACT

Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно культурных отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача современности. По существу, это устройство жизни по законам красоты, т.е. попытка реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в частности Достоевским, мысли о том, что красота спасет мир.

Развитие и воспитание личности ребенка является в каждом социуме функцией общественных институтов. Школе, дошкольным детским учреждениям принадлежит в этом ведущая роль, которая состоит в координации всех развивающих и воспитательных воздействии. Воспитание духовно-нравственных ценностей личности ребенка становится социальной задачей общества.

Надо, прежде всего, определить сущность таких понятий как, "нравственная культура", "эстетическая культура", "духовность". Нравственность - нормы, правила поведения человека в обществе.

Нравственная культура - особая форма общей культуры; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. Нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.п. Милосердие, способность сострадать, способность любить, наличие чувства стыда, чувства ответственности и других - это проявление таких нравственных качеств, которые составляют уровень духовности человека. "Высоконравственное поведение ребёнка складывается из множества множеств отдельных маленьких поступков: из слова, действия, бездействия, из отношения к действиям и к словам других. Ребёнок должен быть твёрд: должен знать, что можно, что нельзя, как нужно поступить". Эстетическая культура - это сфера проявления ценностного отношения между человеком и миром и область художественной деятельности людей. Основной проблемой философско-эстетического мышления была и остается проблема прекрасного.[1.С.23]

Современный этап развития общества характеризуется общим кризисом, охватившим все сферы его жизнедеятельности, и сопровождается усилением бездуховности, разрушением нравственных ориентиров, распадом духовных

ценностей. Все это негативно сказывается, прежде всего, на наименее приспособленной к новым условиям жизни его части - детях.

В этих условиях возрастают требования к духовному становлению подрастающего поколения, обусловленные диалектическим процессом общественного развития.

Эстетические переживания, вызванные искусством, чрезвычайно велики. Еще античная эстетика определила силу этого переживания как катарсис, "очищение через страдание". Катарсис заставляет пережить не только состояние ужаса, горя, скорби, но и просветления, умиротворения, испытать чувство сострадания и сочувствия, без которых никакая нравственная деятельность не возможна. Эстетическая культура, искусство проектируют поведение человека, к которому они обращаются, его самостоятельность, активность. Без этих качеств не возможно восприятие искусства, в частности, музыкального.

Нравственная и эстетическая культура являются важными составляющими духовности человека. Не случайно об уровне духовности человека судят по состоянию нравственного переживания, проявлению эстетического вкуса, а также воспитанию, ориентированного на развитие культурных ценностей.

Духовность - это проявление высших человеческих чувств, это некое таинство и одновременно неисчерпаемость человеческих мыслей, чувств и устремлений. "Духовность проявляется как процесс гармонизации мысли и чувства. А там где гармония - там красота, там эстетика".

Среди многочисленных воспитательных средств воздействия на детей важное место принадлежит музыке. Она пробуждает в человеке представление о возвышенном, величественном, чистом и прекрасном в жизни. Музыка объединяет нравственную и эстетическую культуру на пути музыкально-художественного развития ребёнка. "Без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры".

Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно культурных отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача современности. По существу, это устройство жизни по законам красоты, т.е. попытка реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в частности Достоевским, мысли о том, что красота спасет мир. Понимание культуры, искусства должно быть бесспорным путем воспитания гармоничной и гуманной личности.

Что такое гуманизм? Гуманный? Чтобы ответить на эти вопросы надо начать с определения понятия «гуманный». Можно определить гуманный, как - милосердный, человечный, свойственный человеку, истинно просвещенному. Стало быть, истинное просвещение - основа гуманности. Знание должно быть истинным, а не приблизительным.

Гуманизм - это принцип мировоззрения, в основе которого лежат:

- убежденность в безграничности возможностей человека и его способности к самосовершенствованию;
- требование свободы и защиты достоинства личности;

- идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и интересов (и духовных и материальных) должно быть конечной целью общества.

Какими же путями должна идти гуманизация? Какие ее положения должны в первую очередь подвергнуться переосмыслению? [2.С.24]

Во-первых, должен измениться взгляд на ребенка. Это не существо, воспитывающему, не пустой сосуд, который можно заполнить чем угодно. Он не греховен от рождения и не бессилён от рождения. Его нельзя «делать каким-то». Каждый ребенок имеет достаточный потенциал для успешного саморазвития. Этот потенциал уникален, неповторим и всегда устремлен к лучшему, к доброму успеху. Ребенок - это субъект собственного развития, он самосилен. Он равен взрослому во многом: переживает такие же чувства, как и взрослый, и переживает их так же, как и взрослый. Он равен взрослому по интеллектуальным возможностям и лишь немного уступает в наличии жизненного опыта, но опыт - дело наживное.

Во-вторых, необходимо переосмыслить саму сущность процесса воспитания и его назначение. В условиях системы образования перед педагогами всегда стоит задача использования наиболее эффективных средств обучения и воспитания. Музыка, являясь одним из таких средств, активно развивает художественные способности детей.

Необходимо организовать музыкальное воспитание детей так, чтобы учитывать их возрастные и индивидуальные особенности.

Задача воспитания личности детей путем воздействия на них музыкального жанра встает в связи с новой социокультурной ситуацией в современном обществе, когда появляются новые образовательные потребности и нетрадиционные способы их реализации.[3.С.98-99]

Значимость исследования воспитания нравственной и эстетической культуры ребёнка через воздействие на него музыки обусловлено необходимостью осмысления природы музыкального жанра применительно к его влиянию на процесс художественного воспитания.

В условиях системы образования перед педагогами всегда стоит задача использования наиболее эффективных средств обучения и воспитания. Музыка, является одним из таких средств, активно развивает личностные способности ребёнка.

Среди огромного количества педагогических и философских работ, посвященных различным аспектам культуры, осмысление проблемы нравственной и эстетической культуры во взаимосвязи практически отсутствует. В нашем обществе, когда духовный потенциал падает, необходимо отдать приоритетное значение развитию индивидуальности ребёнка. Разработка проблемы творческого развития детей зависит от дифференциации школьного образования.

Возникло противоречие между назревшей в обществе острой потребностью воспитания нравственно-эстетической культуры человека, развитие которой начинается с раннего детства.

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы, противоречия и сложности, возникшие при ее решении в педагогической практике, определили выбор темы исследования «Роль музыки в воспитании нравственной и эстетической

культуры детей». Актуальность данного диссертационного исследования, таким образом, определяется назревшим противоречием между практической необходимостью воспитания нравственной и эстетической культуры детей средствами музыки и недостаточной разработанностью этой проблемы.

3. Результаты исследования показали, что у принимавших участие в эксперименте детей наблюдались такие позитивные изменения в развитии личности, как активизация нравственного отношения к окружающей природе и человеку; углубление знаний о нормах человеческой морали, средствах музыкальной выразительности и музыкально-исполнительских приемах; эмоциональная отзывчивость на нравственное содержание произведений музыкального искусства; творческая активность, адекватно направленная на реализацию нравственной программы произведения; дружеское отношение к товарищам, желание не подвести их во время коллективных видов музыкальной деятельности.

4. Теоретические и музыкальные материалы исследования подтверждают гипотезу о том, что взаимосвязь нравственного и музыкального воспитания детей в группах осуществлялась, благодаря нравственной направленности восприятия музыки учениками; целенаправленному отбору музыкальных произведений и адекватной нравственно-направленной методике проведения занятий; моральному просвещению учеников, которое взаимодействует с их музыкальными знаниями; разнообразной комплексной музыкальной деятельности учащихся. Обеспечение этого -комплекса психолого-педагогических условий содержит в себе путь повышения эффективности взаимосвязи нравственного и музыкального воспитания детей. [4.]

На основе изучения состояния музыкально-образовательной работы с детьми дошкольного возраста (подготовительной группы) и младших школьников выявлена зависимость успеха этой работы от семейных условий для занятий музыкой, сделаны определенные выводы о возможностях организации и совершенствовании нравственно-эстетического воспитания детей путем приобщения их к музыкальной культуре.

Музыка является одним из богатейших средств нравственно-эстетического воспитания. Она обладает большой силой эмоционального воздействия и поэтому является важным средством формирования идейных убеждений, нравственных и эстетических идеалов. Вот почему музыкальному воспитанию младших дошкольников следует уделять большое внимание.

К сожалению, еще недостаточно разнообразной является методика работы с детьми в их музыкальном воспитании. Занятия требуется проводить с обязательным включением всех его частей, т.е. распевка, пение, танец, игра, слушание музыки. Но регламент урока в дошкольном учреждении настолько ограничен, таким малым временем располагает музыкальный руководитель, что порой все эти компоненты занятия получают до конца не доработанными.

Не лучше ли было бы не ограничивать педагога этими составными частями, а, допустим, целиком одно занятия посвятить какому-либо детскому композитору и его музыке. Другой урок мог бы как танцевальное занятие и т.д. Пора бы всю систему обучения, а тем более по музыкальному воспитанию, в детских учреждениях и

младших классах строить в игровой форме. На первый план поставить игру — как ведущую форму воспитательного воздействия на ребенка, а тем более при обучении музыке.

Музыкальное искусство формирует у ребенка потребность к творческой преобразовательной деятельности. Приобщая дошкольников к музыке через различные виды музыкальной деятельности, необходимо в первую очередь иметь в виду эмоционально активное восприятие, так как это является основой музыкального воспитания. [5.С.547]

Любая форма общения с музыкой - учит слышать музыку, непрерывно совершенствуя умение вслушаться и вдуматься в нее.

Одним словом, важно научить каждого ребенка не только понимать музыкальный язык, но и пользоваться им для самовыражения.

Организатором и руководителем процесса музыкального воспитания и обучения детей является педагог. Его профессиональное мастерство, идейно-политическая направленность педагога, нравственно ценные личностные качества и любовь к детям - важнейшее условие обеспечения музыкального воспитания детей, создания эмоционально-психологического климата в детском учреждении.

Необходимым условием в музыкальном воспитании детей и успешной реализации воспитательно-образовательных задач программы музыкального воспитания является единство и взаимосвязь детского сада, школы и семьи. Направляющая и организующая роль в настоящем сотрудничестве принадлежит безусловно дошкольному учреждению и школе. Такое сотрудничество должно осуществляться на основе взаимной помощи, доверия и уважения при реализации единых педагогических целей и задач, с учетом специфики уклада жизни и быта в семье. При этом осуществление единства индивидуального подхода и коллективных форм работы служит фундаментом для реализации педагогических задач обучения. [7.С.27]

В результате проведенного исследования могут быть предложены следующие рекомендации по совершенствованию музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.

1. Использование активных форм занятий: хоровое пение, ансамблевая игра на специальных музыкальных инструментах для детей, музыкальное сопровождение танца, ритмичных движений и игры, прослушивание музыки.
2. Проведение периодических выступлений перед другими детьми и родителями как важный фактор поощрения музыкальных занятий.
3. Организация концертно-театральных зрелищ и выступлений профессионалов, рассчитанных на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Коллективные посещения указанных мероприятий в выходные дни совместно с родителями.
4. Осуществление методического руководства музыкально-образовательной работой детей в условиях семьи путем домашних заданий, выполняемых при участии и под наблюдением родителей.

5. Оказание методической помощи родителям по руководству музыкально-образовательной работой детей. В этих целях целесообразно проведение групповых и индивидуальных консультаций, составление программ чтения специальной литературы и программ прослушивания с детьми музыкальных произведений.
6. Привлечение к музыкально-образовательной работе с детьми родителей, имеющих музыкальное образование, а также к участию их в консультационной работе.
7. Организация обмена опытом между родителями по созданию условий детям для занятий музыкой дома.
8. Постоянное повышение квалификации педагогов как в области музыкального образования и техники владения инструментом, так и методики обучения детей музыке и эстетического воспитания с учетом возрастных особенностей.
9. Установление связи с профессиональными музыкальными учебными заведениями и самодеятельными творческими коллективами домов пионеров и клубных учреждений на предмет создания преимущественности музыкально-образовательной работы с детьми, проявившими необходимые способности и желание продолжать занятия музыкой, пением или танцем. [6.C.210]

На современном этапе общественного развития нравственно-эстетическое воспитание детей не потеряло своей актуальности. Актуальность темы определяется:

- социальным заказом на нравственную личность;
- формирование нравственных качеств личности средствами музыки;
- потребностью в разработке теоретических и научно-методических основ, эффективных направлений реализации нравственного воспитания личности ребёнка.

Приобщение к музыкальному искусству на занятиях музыки способствует формированию нравственно-эстетических чувств, взглядов, убеждений и духовных потребностей дошкольников и младших школьников.

На основании анализа научной и методической литературы, школьной практики, выяснилось, что воспитательный материал музыкального искусства оптимально не реализуется. Недостаточно используются его ценностно-ориентирующие возможности, способствующие формированию нравственных качеств человека. [8.C.310].

References:

1. Абросимова Т.Н. Содержание и формы организации музыкально-образования учителей начальных школ России конца XIX нач. XX в.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. - Самара. 1999 -23с.
2. Азарова JI.H. Развитие творческой индивидуальности младшего школьника в условиях семейного и общественного воспитания.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. М. - 19997 - 24с
3. Блинова О.А. Процесс музыкальной психотерапии: систематизация и описание форм работы // Психологический журнал, 1998, №3
4. Бодина Е.А. Воспитательная функция музыки: эволюция и современные тенденции реализации.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. -М.

5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. — М.: Школа-пресс, 1995, 447 с.
6. Зеньковский В.В. Психология детства. — М.: Школа-Пресс, 1996. — 210 с.
7. Елисеева А.В. Формирование и развитие нравственно-эстетической культуры школьников. Автореферат дис. . канд. пед. наук.: 13.00.01. Саратов. - 1996. -25с.
8. Кабалевский Д.Б. Сила искусства. — М., 1984. 310 с.